

**PLÁSTICO E MICROPLÁSTICO NO REGISTRO SEDIMENTAR ATUAL NA COSTA DO
SUDESTE BRASILEIRO: proveniência, acumulação e cronologia**

FERREIRA, ANDERSON T. S. (1); CARVALHO, CARLOS H. G. (1)

1. Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia.

E-mail: andersontsferreira@usp.br; guano@usp.br

RESUMO - Nas zonas costeiras, a presença de resíduos plásticos decorre notadamente da má gestão da destinação desse material, seja por descarte direto em alto mar a partir de navios, do transbordo em portos ou indústrias adjacentes, bem como por serem trazidos por correntes marinhas e ventos, drenagem urbana ou por via fluvial. Devido às suas características de alto volume de produção, baixo custo e, principalmente, durabilidade, houve, desde a segunda metade do século passado até hoje, uma proliferação exponencial global responsável por 80% de todo o lixo acumulado nos oceanos. No entanto, mesmo considerando seu aparecimento recente em termos geológicos, o seu impacto no sistema terrestre tem promovido mudanças significativas de caráter antropogênico. Dessa forma, esse poluente, que também é um tecnofóssil, pode ser caracterizado como um importante componente estratigráfico do Antropoceno, bem como um indicador da perda dos serviços ecossistêmicos costeiros associados às mudanças ambientais globais. Nesse contexto, a pesquisa proposta busca uma avaliação inédita sobre a estimativa da taxa de deposição de sedimentos costeiros com microplástico ao longo do tempo em praias arenosas do litoral paulista, com a finalidade de identificar a partir de quando essa poluição ocorre, bem como apontar a sua provável proveniência ou origem, combinando técnicas de datação por Luminescência Opticamente Estimulada (*optically stimulated luminescence*, OSL) e levantamento geodésico apoiado pelo Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS).

Palavras-chave: Microplástico, Praias arenosas, Datação OSL, Proveniência, GNSS.